

AVANÇOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS: APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE UV-C E OZÔNIO- UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Karen Eurídice Laureano Marques - Universidade Federal do Norte do Tocantins -
karen.marques@ufnt.edu.br

Andreina Martins Araujo Costa - Universidade Federal do Norte do Tocantins -
andreinamedatm@gmail.com

Gardênia Crhistine Moreira Matos – Universidade Federal do Norte do Tocantins –
gardenia.matos@ufnt.edu.br

Juan Berthier Lima Pitombeira - Universidade Federal do Norte do Tocantins - Juan.pitombeira@ufnt.edu.br

Benito Rolando Gutierrez Martinez - Universidade Federal do Norte do Tocantins -
benitonbenito@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A radiação ultravioleta na faixa UV-C é uma luz de baixo comprimento de onda, amplamente reconhecida por sua ação germicida. Da mesma forma, o ozônio, um gás composto por três átomos de oxigênio, destaca-se pela alta eficácia na desinfecção, especialmente de Equipamentos de Proteção Individual. Dito isso, a combinação dessas tecnologias potencializa a esterilização, tornando-a mais eficiente e segura. Além disso, por serem métodos inovadores e economicamente viáveis, sua aplicação vem se expandindo, principalmente na esterilização de materiais cirúrgicos. **OBJETIVOS:** Avaliar a eficácia e a segurança do uso das tecnologias de radiação UV-C e ozônio na esterilização de materiais cirúrgicos, com foco em seu impacto e implicações para a prática operatória. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa descritiva qualitativa, com pesquisa bibliográfica, nas bases de dados BVS e PUBMED/MEDLINE, utilizando os descritores "Ozone", "UV-C Radiation", "Sterilization", articulados pelos operadores booleanos "AND" e "OR". Após a aplicação dos critérios de inclusão (artigos publicados nos últimos 5 anos) e exclusão (artigos duplicados, pagos e que fogem da temática), foram obtidos catorze artigos, os quais foram analisados. **RESULTADOS:** Estudos enfatizaram que as tecnologias de radiação UV-C e ozônio demonstram alta eficácia na inativação de microrganismos em materiais cirúrgicos, sendo alternativas promissoras para a esterilização. A radiação UV-C mostrou-se eficiente em superfícies lisas, enquanto materiais com estruturas mais complexas exigem ajustes na aplicação para garantir a máxima eficácia. Por outro lado, o ozônio gasoso apresentou desempenho comparável ou superior aos métodos tradicionais, como o glutaraldeído, sendo capaz de mediar o controle de infecções em feridas graves e dispositivos médicos associados a úlceras; além de que, sua aplicação foi eficaz na descontaminação de dispositivos reutilizáveis, contribuindo para a redução de infecções hospitalares. A adoção dessas tecnologias na prática clínica e cirúrgica vem sendo impulsionada pela necessidade de métodos mais rápidos e sustentáveis, a fim de promover maior controle microbiológico. O desenvolvimento de dispositivos portáteis para esterilização por UV-C e ozônio amplia sua aplicabilidade, permitindo a descontaminação de materiais médicos sem dependência exclusiva de agentes químico, relevante para regiões remotas com acesso limitado a infraestrutura hospitalar, a exemplo cita-se a Amazônia Legal. **CONCLUSÃO:** A desinfecção assertiva é essencial na área da saúde, e a aplicação da radiação UV-C e do ozônio tem mostrado excelentes resultados na esterilização de materiais cirúrgicos. Essas tecnologias inovadoras não apenas garantem segurança e eficiência, mas também ampliam as estratégias de melhoria da assistência em saúde, incluindo sua aplicação na Amazônia Legal.

PALAVRAS-CHAVE: Ozônio, Radiação UV-C, Esterilização.

REFERÊNCIAS:

BHARTI, B. et al. Recent advances in sterilization and disinfection technology: A review. Chemosphere, v. 308, n. Pt 3, p. 136404, 1 dez. 2022.

EPELLE, E. I. et al. Application of Ultraviolet-C Radiation and Gaseous Ozone for Microbial Inactivation on Different Materials. v. 7, n. 47, p. 43006–43021, 15 nov. 2022.

GÓRNY, R. L. et al. Effectiveness of UV-C radiation in inactivation of microorganisms on materials with different surface structures. AAEM. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, v. 31, n. 2, p. 287–293, 25 jun. 2024.

SHARMA, P. et al. Design Considerations for a Surface Disinfection Device Using Ultraviolet-C Light-Emitting Diodes. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, v. 126, 2021.

STOLLE, L. et al. Ozone: A Novel Sterilizer for Personal Protective Equipment. Cureus, 23 set. 2021.